

Instruções das Atividades

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o documento que servirá como guia de tarefas para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Você receberá uma série de tarefas para executar, seguidas de um questionário sobre sua experiência. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Instruções

Antes de começar, é necessário entender como o teste será realizado. Para isso, serão disponibilizados três formulários: **Formulário A (Versão Alfa)**, **Formulário B (Versão Beta)** e **Formulário C (Comparativo)**. A ordem dos formulários deverão seguir da seguinte forma, da esquerda para a direita:

Formulário A > Formulário B > Formulário C

Somente preencha o formulário se, e somente se, todas as atividades já tenham sido realizadas. O link para o formulário será disponibilizado logo após as tarefas atribuídas.

Formulário A, consiste nas atividades que deverão ser realizadas na versão antiga; **Formulário B**, relacionado às atividades para com a nova versão; e por último o **Formulário C**, que visa apresentar algumas perguntas para comparar ambas as versões.

Atividades - SilverBullet (Versão Alfa)

Você realizará o acesso à ferramenta SilverBullet. Essa etapa é crucial para conseguir realizar as demais tarefas. Lembrando que as **credenciais** foram enviadas para o **seu chat no e-mail institucional**.

Acesse o sistema pelo link: [SilverBullet - Versão Alfa](#)

Tarefas:

1. Realizar login na plataforma usando as credenciais enviadas por e-mail.
2. Entrar no Workspace chamado “Teste de Usabilidade”
3. Criar um projeto com o nome especificado no e-mail recebido.
4. Adicionar um membro com o e-mail matheusbdias@hotmail.com ao projeto
5. Preencher Termo de Abertura do Projeto
6. Preencher o documento Caso de Negócios
7. Cadastrar três Oportunidades
8. Cadastrar cinco Partes Interessadas
9. Atribuir valores de Engajamento para as Partes Interessadas
10. Documentar dois Requisitos
11. Cadastrar dois Riscos
12. Criar uma Atividade
13. Criar Verificação de Riscos
14. (Opcional) Explorar a Ferramenta

Formulário A - Versão Antiga (Alfa)

Após realizar as tarefas, responda o seguinte formulário: [Formulário A](#)

Atividades - SilverBullet (Versão Beta)

Você realizará o acesso à ferramenta SilverBullet. Essa etapa é crucial para conseguir realizar as demais tarefas. Lembrando que as **credenciais** foram enviadas para o **seu chat no e-mail institucional**.

Acesse o sistema pelo link: [Silver Bullet - Versão Beta](#)

Tarefas:

1. Realizar login na plataforma usando as credenciais enviadas por e-mail.
2. Entrar no Workspace chamado “Teste de Usabilidade”
3. Criar um projeto com o nome especificado no e-mail recebido.
4. Adicionar um membro com o e-mail matheusb_dias@hotmail.com ao projeto
5. Preencher Termo de Abertura do Projeto
6. Preencher o documento Caso de Negócios
7. Cadastrar três Oportunidades
8. Cadastrar cinco Partes Interessadas
9. Atribuir valores de Engajamento para as Partes Interessadas
10. Documentar dois Requisitos
11. Cadastrar dois Riscos
12. Criar uma Atividade
13. Criar Verificação de Riscos
14. (Opcional) Explorar a Ferramenta

Formulário B - Versão Nova (Beta)

Após realizar as tarefas, responda o seguinte formulário: [Formulário B](#)

Formulário C - Comparação

Após realizar as tarefas anteriores e ter respondido os dois formulários anteriores (A e B), responda o seguinte formulário: [Formulário C](#)